
**METaverso E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: POTENCIALIDADES E
DESAFIOS PARA A APRENDIZAGEM ACESSÍVEL**

DOI: 10.5281/zenodo.15229788

Viviane Vieira
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
vivivieira63@outlook.com

Michel Alves da Cruz
Doutorando em Educação - Universidad San Carlos
alves533@hotmail.com

Thaynara de Moura Bezerra
Mestranda em Educação Física – Universidade Federal do Maranhão
tsimons_@hotmail.com

Walter Machado de Amorim
Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
walte20@hotmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Sheila Sousa da Costa
Especialista em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino – Instituto Federal de Roraima
sheila.sousa.costa@hotmail.com

Eric José Oliveira de Paula
Especialista em Psicopedagogia - Faculdade Venda Nova do Imigrante
ericoliveira987@gmail.com

Isaque Pinho dos Santos
Especialista em Ensino de Ciências e Matemática – Instituto Federal do Maranhão
prof.isaque@hotmail.com

Cristiane Alves de Oliveira
Especialista em Educação Educação Digital – Universidade de Estado da Bahia
colliver@gmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
ivanildo99gomes@gmail.com

AT04: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial.

O presente trabalho, destaca as transformações tecnológicas no contexto educacional e sua relação com a inclusão de estudantes com deficiência. A pesquisa parte da problemática relacionada à dificuldade de garantir ambientes educacionais verdadeiramente acessíveis, que

promovam o aprendizado equitativo e participativo, especialmente para alunos com necessidades educacionais específicas. Nesse cenário, o Metaverso surge como uma possibilidade inovadora, oferecendo experiências imersivas e personalizadas que podem ampliar as oportunidades de ensino e aprendizagem inclusiva. O objetivo principal do estudo é analisar como o Metaverso pode ser utilizado como ferramenta para promover a educação inclusiva, identificando suas potencialidades e os desafios que ainda precisam ser superados para garantir acessibilidade e equidade no ambiente virtual. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão de literatura com base em artigos científicos e livros publicados nos últimos dez anos, abordando temas relacionados ao Metaverso, tecnologias assistivas, inclusão escolar e acessibilidade digital. Os resultados indicam que o Metaverso possui alto potencial para tornar a aprendizagem mais interativa e adaptável às diversas necessidades dos estudantes, especialmente ao integrar recursos como avatares personalizados, ambientes sensoriais ajustáveis, simulações práticas e comunicação multimodal. No entanto, também foram identificados desafios significativos, como a falta de infraestrutura tecnológica nas escolas, a necessidade de formação continuada dos professores, os altos custos de implementação e a ausência de políticas públicas que garantam o acesso universal às tecnologias emergentes. Conclui-se que, embora o Metaverso represente uma possibilidade promissora para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas, sua efetivação demanda investimentos em acessibilidade digital, capacitação docente e desenvolvimento de plataformas comprometidas com os princípios da inclusão. O estudo contribui para o debate sobre inovação educacional e inclusão, ao propor reflexões sobre como as tecnologias imersivas podem ser integradas ao cotidiano escolar de forma ética, acessível e significativa para todos os estudantes.

Palavras-chave: Metaverso; Educação Inclusiva; Acessibilidade.